

MAMLAKATIMIZDA TA'LIM TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH: MUAMMOLAR VA ISTIQBOLLAR

Begaliyev Javlonbek Rayimnazarovich

Toshkent iqtisodiyot va pedagogika instituti

Tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Anotatsiya. Maskur maqolada mamlakatimiz ta'lim tizimida raqamli texnologiyalarning o'rni va ahamiyati misollar yordamida tahlil qilingan. Ta'lim sifatini va samaradorligini oshirishda raqamlashtirish va axborotlashtirish jarayonlaridan keng foydalanishning ahamiyati ko'rib chiqilgan. Sun'iy intellekt va innovatsion texnologiyalarning ta'lim jarayoniga ijobiy va salbiy ta'siri o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli texnologiyalar, ta'lim sifati, raqamlashtirish, axborotlashtirish, innovatsion texnologiya, Sun'iy intellekt, zamonaviy ta'lim.

Bugungi kunda raqamli texnologiyalar zamonaviy ta'lim tizimini o'zgartirishda, o'qitish uslublarini takomillashtirishda, o'quv jarayonini shaxsiylashtirishda va global ta'lim resurslariga kengroq imkoniyat yaratishda muhim rol o'ynamoqda. Ular o'quvchilarga interaktiv mashg'ulotlardan foydalanish va ko'proq ma'lumotni qamrab olish imkonini berish bilan birga o'qituvchilarga ham samaraliroq ishlashga yordam beradi.

Ta'lim tizimi va boshqa sohalarga raqamli texnologiyalarni keng keng joriy qilishi maqsadida O'zbekiston Respublikasi prezidentining 2020-yilning 29-oktyabrdagi 6097-sonli farmoni qabul qilindi[1]. Ushbu farmonda iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy sohani jadal rivojlantirish, ilmiy-intellektual hamda moliyaviy resurslarni to'liq safarbar etgan holda ilmiy-innovatsion salohiyatdan keng foydalanish, istiqbolda ilm-fanni muntazam isloh qilib borishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilimga ega va mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash, ilmiy infratuzilmani modernizatsiya qilish ishlarini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish maqsad qilingan.

Bugungi kunda boshqa sohalar bilan bir qatorda ta'lim tizimida ham raqamli texnologiyalar shiddat bilan rivojlanib bormoqda va ushbu jarayon har bir sohada zamon bilan hamnafas odimlashni taqozo etmoqda. Axborot olish va foydalanish tezligi juda oshgan hozirgi davrda ta'lim tizimida raqamli texnologiyalardan foydalanish ta'lim sifatini oshirish va ijtimoiy faol yoshlarni tarbiyalashda muhim ahamiyatga ega. Ta'lim dasturlari oldin va hozirgacha ham an'anaviy usulda ya'ni ma'ruzalar, kitoblar, qo'llanmalar orqali amalga oshirilgan shaklda olib borilgan. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifatining u qadar yuqori bo'lishini ta'minlamagan. Hozirda ta'lim sifatini ko'tarishda ta'limni raqamlashtirish jarayoni boshlandi. Ta'lim tizimining hozirgi no'anaviy ta'lim

texnologiyalari va ularning roli ortib borayotgani bilan tavsiflanadi. Ta'lim oluvchi tomonidan ularning yordami bilan bilimlarni o'zlashtirish an'anaviy texnologiyalarga qaraganda ancha tezdir. Ushbu texnologiyalar bilimlarni rivojlantirish, egallash va tarqatish xarakterini o'zgartiradi, o'rganilayotgan fanlarning mazmunini chuqurlashtirish va kengaytirish, uni tezda yangilash, samarali o'qitish usullarini qo'llash, shuningdek, har bir talaba uchun ta'lim olish imkoniyatini sezilarli darajada kengaytirish imkonini beradi[2].

Oliy ta'lim tizimiga raqamli texnologiyalarni jadal joriy etish, axborot makonini shakllantirish va raqamli ta'lim tizimlarini rivojlantirish oliy ta'lim muassasalari talabalarining o'quv jarayonini tashkil etish, ta'limga yondashuvlarni sifatli qayta ko'rib chiqish, shuningdek, ta'lim tizimini jadallashtirish to'g'risida yangi ilmiy va pedagogik g'oyalarni shakllantirishga olib keladi. Ta'limni raqamlashtirish elektron axborot ta'lim sohasini yaratish va ishlatish, maxsus virtual texnologiyalarni qo'llash, turli ta'lim platformalarini ta'lim jarayoniga tatbiq qilish imkoniyatlari bilan xarakterlanadi. Umuman olganda, oliy ta'limni raqamlashtirish barcha faoliyat sohalarini axborot-kommunikatsion texnologiyalar asosida qurishni anglatadi[3].

Bugungi kunda mutaxassislar jamiyatni ishlab chiqarish samaradorligini va inson ehtiyojlarini oshishiga hamda yangi faoliyat turlarini yaratishga yo'naltirilgan raqamli davrga o'tishni ta'minlashi kerak. Buning uchun mutaxassislar yetishtiradigan an'anaviy ta'limni rivojlantirishga xizmat qilayotgan axborotlashtirish bosqichidan raqamlashtirish bosqichiga o'tish lozim. Ta'limni axborotlashtirish ta'limni yangi bosqichga o'tishiga asos bo'lgan bo'lsa, ta'limni raqamlashtirish mobil va Internet texnologiyalarini bemalol ishlatadigan, masofaviy elektron ta'limdan foydalanib uzluksiz ta'lim sifatini oshira oladigan hamda mehnat bozorining talablarini qoniqtiradigan mutaxassislarni tayyorlashga mo'ljallanganidir[4].

Ta'limda raqamli texnologiyalarni qo'llash talabalarning mahoratiga qo'yiladigan talablarni o'zgartiradi, chunki bu nafaqat o'qish, yozish va hisoblash, balki ma'lumotlar manbalarini tartibga solish, ma'lumotlarni to'plash, baholash va ulardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lishni ham talab etadi.

Yaqin vaqtgacha ta'limni axborotlashtirish to'g'risida gapirilar edi, chunki bu atama ta'lim va tarbiya jarayonida axborot mahsulotlarini, vositalarini hamda texnologiyalarini joriy etish asosida pedagogik jarayonlarni o'zgartirish bo'yicha chora-tadbirlar majmuasi sifatida tushunilgan. Rossiya pedagogik ensiklopediyasida ta'limni keng ma'noda axborotlashtirishni ta'lim tizimlarini axborot mahsulotlari, vositalari va texnologiyalari bilan to'ldirishga bog'liq ijtimoiy-pedagogik o'zgarishlarning kompleksi; tor ma'noda esa, ta'lim muassasalarini mikroprotsessori texnologiyasiga asoslangan axborot vositalari, shuningdek ushbu vositalarga asoslangan axborot mahsulotlari va pedagogik texnologiyalarni joriy etish deb hisoblaydi[5].

Ta'limda axborot texnologiyalarini qo'llashning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- turli maqsadlar uchun pedagogik dasturiy ta'minotni ishlab chiqish;
- ta'lim uchun Web-saytlarni ishlab chiqish;
- uslubiy va didaktik materiallarni ishlab chiqish;
- virtual modellar bilan kompyuter tajribalarini tashkil etish va o'tkazish;
- maqsadli axborot qidirishni amalga oshirish.

Bugungi kunda jamiyat yangi texnologiyalarni rivojlantirishning keyingi bosqichiga o'tdi. Birinchisi, bug' dvigatelini yaratish edi; ikkinchisi - elektrlashtirish; uchinchisi - axborotlashtirish; to'rtinchisi - raqamlashtirish, ya'ni katta ma'lumotlar va unga asoslangan texnologiyalar davri. Raqamli texnologiyalar, bir tomondan, ishlab chiqarish hajmi va samaradorligini yanada oshirishga yordam beradi, boshqa tomondan esa, ular turli sohalarda individual yondashuvni amalga oshirishga imkon beradi. Masalan, 3D bosib chiqarish yordamida murakkab qurilmalarni bitta nusxada ishlab chiqarish mumkin, an'anaviy ishlab chiqarishda bu imkonsiz edi[6].

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, sun'iy intellekt, blokcheyn, virtual reallik kabi innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi ta'lim sifati va samaradorligini oshirishga xizmat qilmoqda. Kelajakda raqamli ta'limning yanada rivojlanishi uchun pedagogik kadrlarni tayyorlash, texnologik infratuzilmani yanada kengaytirish va xalqaro tajribani integratsiyalash muhim vazifalardan biri bo'lib qolmoqda. Bundan tashqari raqamlashtirish o'z navbatida professor-o'qituvchilar va talabalar o'rtasida onlayn ko'rinishdagi muloqot integratsiyasini rivojlantirsa, ikkinchi tomondan, talabalarning o'z ustida ilg'or o'quv texnologiyalaridan foydalangan holda mustaqil ishlash ko'nikmalarini shakllantiradi. Bu esa hozirgi rivojlanish jarayonida raqamlashtirishning yangi tendensiyalarini ta'lim jarayoniga qo'llashda muhim ahamiyat kasb etadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.M.Mirziyoyevning 2020-yilning 29-oktyabrdagi “Ilm-fanni 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi 6097-sonli farmoni.(<https://lex.uz/uz/docs/-5073447>)
2. N.V.Nosirov Raqamli texnologiyalarning ta'lim sohasida qo'llanilishi. (2024). *Innovations in Science and Technologies*, 1(3), 175-179. <https://innoist.uz/index.php/ist/article/view/301>
3. Anarbayeva.F., Abdullayeva.M., (2023). Oliy ta'limni raqamlashtirishning imkoniyatlari va ahamiyati. *The Journal of Economics, Finance and Innovation*, 490–496. Retrieved from <https://sbtsuejournals.uz/index.php/EFI/article/view/104>
4. Hakimova M. Zamonaviy ta'lim texnologiyalari: nazariya va amaliyot // *Архив научных исследований*. – 2020. – №. 32

5. Nikulina T.V., Starichenko E.B. Информатизация и цифровизация образования: понятия, технологии, управление //Педагогическое образование в России. – 2018. – №. 8.

6. Akmalova A., va boshqalar., “Oliy ta’limni raqamlashtirish sharoitida talabalarining intellektual salohiyatini rivojlantirish” // 2024. – Toshkent. b. 40-43.